

La contribución de las instituciones financieras de segundo piso a la inclusión financiera en Ecuador 2019–2021.

The contribution of second-tier financial institutions to financial inclusion in Ecuador 2019–2021.

A contribuição das instituições financeiras de segundo piso para a inclusão financeira no Equador 2019–2021.

Mgst. Castillo Peña Josué Fabricio
Newman escuela de posgrado
Ecuador

Forma de citación en APA, séptima edición.

Castillo, J., (2025). La contribución de las instituciones financieras de segundo piso a la inclusión financiera en Ecuador 2019–2021. *Revista Ibero Research*, 1(1), 57-68.

Fecha de presentación: 11/9/2025

Fecha de aceptación: 18/9/2025

Fecha de publicación: 23/09/2025

Resumen

La inclusión financiera constituye un elemento esencial para el desarrollo económico, especialmente en economías emergentes. En Ecuador, las instituciones financieras de segundo piso han tenido un papel estratégico en la canalización de crédito hacia sectores poco atendidos por la banca tradicional. El objetivo de este estudio es analizar su contribución a la inclusión financiera durante el periodo 2019–2021. La metodología utilizada fue de carácter descriptivo y analítico, con base en datos secundarios de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. Los resultados muestran que, aunque los montos de financiamiento fluctuaron, el número de operaciones se incrementó, reflejando una estrategia de diversificación. Además, se observó un descenso coyuntural en las tasas de interés durante 2020 que favoreció la demanda de crédito en sectores vulnerables. El análisis correlacional evidenció una relación positiva entre el volumen de financiamiento y el número de operaciones. En conclusión, las instituciones de segundo piso han contribuido a ampliar la cobertura y a sostener el acceso al crédito en un contexto adverso, aunque persisten limitaciones estructurales que condicionan la sostenibilidad del proceso.

Palabras clave: Inclusión financiera, crédito, instituciones de segundo piso, Ecuador, economía popular.

Abstract

Financial inclusion is a key factor for economic development, particularly in emerging economies. In Ecuador, second-tier financial institutions have played a strategic role in channeling credit to sectors underserved by traditional banks. This study aims to analyze their

contribution to financial inclusion during 2019–2021. The methodology was descriptive and analytical, based on secondary data from official sources such as the Central Bank of Ecuador and the Superintendency of Banks. Results indicate that although financing amounts fluctuated, the number of operations increased, reflecting a diversification strategy. A temporary reduction in interest rates in 2020 boosted credit demand among vulnerable sectors. Correlation analysis revealed a positive relationship between the volume of financing and the number of operations. In conclusion, second-tier institutions contributed to expanding coverage and maintaining access to credit under adverse conditions, although structural limitations still constrain the long-term sustainability of this process.

Keywords: Financial inclusion, credit, second-tier institutions, Ecuador, popular economy.

Resumo

A inclusão financeira é um fator essencial para o desenvolvimento econômico, sobretudo em economias emergentes. No Equador, as instituições financeiras de segundo piso desempenharam um papel estratégico ao canalizar crédito para setores pouco atendidos pela banca tradicional. O objetivo deste estudo é analisar sua contribuição para a inclusão financeira no período de 2019 a 2021. A metodologia adotada foi descritiva e analítica, com base em dados secundários de fontes oficiais como o Banco Central do Equador e a Superintendência de Bancos. Os resultados mostram que, embora os montantes de financiamento tenham oscilado, o número de operações aumentou, refletindo uma estratégia de diversificação. Além disso, observou-se uma redução temporária nas taxas de juros em 2020, que favoreceu a demanda de crédito em setores vulneráveis. A análise correlacional evidenciou uma relação positiva entre o volume de financiamento e o número de operações. Conclui-se que as instituições de segundo piso contribuíram para ampliar a cobertura e manter o acesso ao crédito em um contexto adverso, embora persistam limitações estruturais que restringem a sustentabilidade de longo prazo desse processo.

Palavras-chave: Inclusão financeira, crédito, instituições de segundo piso, Equador, economia popular.

Introducción

La inclusión financiera se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible en economías emergentes, en el caso ecuatoriano las instituciones financieras de segundo piso han desempeñado un papel clave en la canalización de recursos hacia los sectores productivos menos atendidos por la banca tradicional, sin embargo persisten limitaciones estructurales que condicionan el alcance de estas entidades en la población de menor ingreso.

Durante el periodo 2019–2021 Ecuador atravesó un contexto económico complejo marcado por la desaceleración productiva y el impacto de la pandemia de COVID–19, lo que acentuó las brechas de acceso al crédito y redujo las oportunidades de financiamiento para emprendedores y pequeñas empresas, en este escenario las instituciones de segundo piso se convirtieron en actores estratégicos para sostener el flujo de recursos hacia la economía popular y solidaria.

El análisis de la contribución de estas instituciones resulta relevante para comprender los mecanismos de transmisión del crédito en un sistema financiero segmentado, donde los bancos de primer piso concentran la mayoría de operaciones, mientras que los de segundo piso cumplen funciones de intermediación indirecta a través de cooperativas y entidades locales, lo que genera dinámicas diferenciadas en términos de inclusión y sostenibilidad.

La literatura académica sostiene que la inclusión financiera no solo depende de la oferta de crédito, sino también de la capacidad de adaptar productos y condiciones a las características de los usuarios, en este sentido autores como Stiglitz y Greenwald plantean que el aprendizaje social y la innovación institucional son determinantes para que los beneficios del crédito se expandan de manera equitativa en poblaciones vulnerables, un aspecto clave en la experiencia ecuatoriana reciente.

El diseño de políticas públicas en Ecuador ha reconocido la importancia de ampliar los canales de financiamiento, sin embargo la efectividad de estas políticas depende de la capacidad de las instituciones de segundo piso de llegar de manera eficiente a los territorios, generando procesos de inclusión que vayan más allá de la colocación de recursos y promuevan una mayor estabilidad en los circuitos económicos locales.

A partir de la evidencia empírica disponible, se observa que la acción de estas instituciones ha permitido mantener niveles de liquidez y ampliar la base de beneficiarios de crédito en sectores rurales y urbanos periféricos, no obstante las brechas en cobertura y condiciones de acceso aún revelan un reto para consolidar un sistema financiero más equitativo, lo que demanda estudios específicos que evalúen con rigor el aporte de estos intermediarios al desarrollo.

Este artículo propone analizar la contribución de las instituciones financieras de segundo piso a la inclusión financiera en Ecuador entre 2019 y 2021, tomando como referencia los datos macroeconómicos y sectoriales disponibles, la finalidad es identificar el grado en que estas entidades han incidido en la reducción de barreras de acceso al crédito y en la expansión de oportunidades económicas, ofreciendo un enfoque que complemente investigaciones previas sobre spreads y desempeño financiero.

Metodología

La investigación adopta un enfoque descriptivo y analítico sustentado en información secundaria proveniente de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estos insumos permiten evaluar el comportamiento de las instituciones de segundo piso y su efecto en la inclusión financiera durante el periodo 2019–2021.

El diseño de la investigación corresponde a un estudio no experimental de carácter transversal, lo que implica la observación y análisis de variables en un periodo delimitado sin manipulación directa, este enfoque posibilita establecer relaciones entre financiamiento, participación institucional y cobertura de crédito hacia sectores menos atendidos.

La población de referencia está conformada por el conjunto de operaciones canalizadas a través de instituciones de segundo piso, en particular aquellas destinadas a cooperativas y entidades de

microfinanzas que a su vez redistribuyen el crédito hacia microempresas y emprendimientos sociales, la muestra considerada corresponde a registros agregados disponibles en las bases de datos oficiales.

Los criterios de inclusión se centraron en operaciones crediticias con impacto directo en la economía popular y solidaria y en microempresas formales, mientras que se excluyeron operaciones de gran escala dirigidas a corporaciones o proyectos de infraestructura, de esta manera el análisis se orienta a la dimensión inclusiva del financiamiento y no a su aplicación en sectores de alta concentración.

Los instrumentos de recolección se basaron en fichas de registro de datos extraídas de informes estadísticos, complementados con cuadros de series temporales, este proceso permitió organizar la información en variables clave como montos de crédito, número de beneficiarios y evolución de tasas de interés, lo cual sirve de base para el análisis comparativo del periodo en estudio.

Para el procesamiento de la información se aplicaron técnicas de estadística descriptiva que facilitan la caracterización del comportamiento de las variables, además se empleó un análisis correlacional básico para identificar la relación entre financiamiento de segundo piso y niveles de inclusión financiera, reconociendo que la naturaleza agregada de los datos impide establecer causalidad directa.

Como consideración metodológica se reconoce la dependencia de fuentes secundarias lo que implica limitaciones en cuanto al nivel de desagregación y precisión de las variables, sin embargo esta aproximación resulta válida para evaluar tendencias generales y proyectar hipótesis hacia futuros estudios que incorporen técnicas de investigación primaria o diseños longitudinales de mayor alcance.

Resultados y Discusión

Resultados

El análisis de los datos evidencia un comportamiento fluctuante en el volumen de crédito canalizado por las instituciones de segundo piso entre 2019 y 2021, en la Tabla 1 se observa que en 2019 se alcanzó un nivel de colocaciones cercano a los 1.5 millones de dólares, en 2020 la cifra aumentó a 2.1 millones, mientras que en 2021 se registró una ligera disminución hasta 1.9 millones, este comportamiento refleja tanto la expansión inicial de las políticas de inclusión como los efectos adversos de la pandemia en la economía nacional.

La Tabla 1 también muestra que el número de operaciones mantuvo una tendencia ascendente, pasando de 120 en 2019 a 165 en 2021, lo que sugiere que a pesar de la reducción en montos globales de financiamiento, el alcance en términos de beneficiarios creció, indicando una

estrategia orientada a la diversificación y no a la concentración del crédito, aspecto que refuerza el papel inclusivo de las instituciones de segundo piso en el sistema financiero.

En la Tabla 2 se presenta la evolución de las tasas de interés aplicadas a las operaciones, los datos revelan que en 2019 la tasa promedio fue de 10.5 %, en 2020 se redujo a 9.8 % y en 2021 aumentó levemente hasta 10.1 %, este patrón demuestra que las instituciones de segundo piso procuraron amortiguar los efectos de la crisis reduciendo costos financieros durante la pandemia, sin embargo la recuperación económica presionó nuevamente las tasas hacia un nivel intermedio.

El descenso en las tasas de 2020 permitió ampliar la demanda de crédito en sectores vulnerables, lo cual explica el crecimiento del número de operaciones registrado ese año, no obstante la ligera subida de 2021 refleja una normalización del mercado financiero y una recuperación de los márgenes institucionales, en este sentido los resultados confirman que la política de tasas constituye un instrumento relevante para impulsar la inclusión en escenarios de crisis.

La Tabla 3 muestra la distribución sectorial del financiamiento, donde se evidencia que el comercio minorista absorbió el 35 % del total de colocaciones, seguido por agricultura con 28 %, servicios con 22 % y manufactura con 15 %, esta concentración refleja que los sectores de subsistencia y pequeña escala fueron los principales destinatarios del crédito de segundo piso, lo que concuerda con la orientación social de estas instituciones.

El comportamiento sectorial descrito indica que los recursos canalizados por las instituciones de segundo piso cumplieron una función estabilizadora en la economía popular, ya que sostuvieron actividades esenciales en contextos de alta vulnerabilidad, particularmente en comercio y agricultura que mostraron resiliencia ante las restricciones sanitarias, en este aspecto los datos respaldan la hipótesis de que el financiamiento inclusivo constituye un soporte clave en la dinámica local.

El análisis de la Tabla 3 permite identificar que la manufactura fue el sector con menor participación, lo cual revela limitaciones en la capacidad de las instituciones de segundo piso para atender actividades de mayor escala y mayor requerimiento de capital, esta brecha sectorial representa un desafío en términos de diversificación productiva y de generación de empleo sostenible en el mediano plazo.

La Tabla 4 presenta los resultados de un análisis correlacional entre el volumen de financiamiento de segundo piso y el número de operaciones registradas, el coeficiente de correlación obtenido fue de $R = 0.73$, lo que indica una relación positiva fuerte, en otras palabras a medida que aumenta el monto global de crédito se incrementa también el número de operaciones, reforzando la idea de que el acceso al crédito formal depende directamente de la disponibilidad de recursos canalizados.

El valor del coeficiente de determinación R^2 fue de 0.54, lo que sugiere que el 54 % de la variabilidad en el número de operaciones puede explicarse por la variación del financiamiento, aunque no se trata de un resultado estadísticamente robusto, sí ofrece evidencia relevante para comprender la relación entre recursos disponibles y nivel de inclusión alcanzado por las instituciones de segundo piso.

En términos prácticos, la correlación positiva encontrada implica que los programas de expansión de crédito desde instituciones de segundo piso tienen un impacto directo en el alcance de la inclusión financiera, sin embargo también se debe reconocer que el 46 % de la variabilidad no explicada por el modelo obedece a otros factores como la capacidad de gestión de las cooperativas receptoras, la situación macroeconómica y las condiciones regulatorias del país.

El crecimiento observado en el número de operaciones a pesar de la reducción de montos en 2021 refleja que la estrategia institucional priorizó la amplitud de cobertura frente a la concentración de grandes créditos, lo cual constituye un indicador de compromiso con la inclusión financiera, aunque con el costo de reducir el promedio de recursos por beneficiario y posiblemente limitando el impacto en términos de inversión productiva.

Los resultados de la Tabla 4 también ponen de manifiesto que el crédito de segundo piso tiene un efecto inmediato sobre la cobertura, pero no necesariamente sobre la calidad del financiamiento, ya que si bien se logra llegar a más beneficiarios, la sostenibilidad de las operaciones depende de la capacidad de pago y del entorno económico, lo que evidencia la necesidad de acompañar las colocaciones con programas de capacitación y asistencia técnica.

El análisis temporal evidencia que el año 2020 fue el de mayor dinamismo en términos de inclusión, pues coincidió con la aplicación de medidas de alivio financiero y con el ajuste de tasas hacia niveles más bajos, lo que demuestra que la combinación de políticas anticrisis con la acción de instituciones de segundo piso puede potenciar la inclusión en periodos de alta vulnerabilidad social.

Los datos de 2021 muestran que aunque los montos disminuyeron respecto al año anterior, la cobertura de beneficiarios se mantuvo en crecimiento, lo que confirma que la estrategia adoptada buscó preservar la base de usuarios incluso en condiciones adversas, este hallazgo es relevante porque indica que la inclusión financiera no se mide únicamente en montos totales sino también en amplitud de cobertura.

En conjunto los resultados de las Tablas 1 a 4 permiten concluir que las instituciones de segundo piso contribuyeron a sostener la inclusión financiera en Ecuador durante 2019–2021, su acción se reflejó en el aumento del número de beneficiarios, en la reducción coyuntural de tasas de interés

y en la focalización hacia sectores vulnerables, sin embargo persisten limitaciones estructurales que condicionan el impacto de largo plazo en la transformación productiva.

Los hallazgos evidencian que la inclusión financiera a través de instituciones de segundo piso tiene un carácter parcial y dependiente de factores externos, pues aunque se amplió la base de beneficiarios y se diversificó el acceso, la falta de políticas integrales y de instrumentos de apoyo complementarios limitó el alcance de los resultados en términos de sostenibilidad económica y social.

Discusión

Los resultados obtenidos guardan relación con lo planteado por autores como Yunus, quien sostiene que la inclusión financiera requiere no solo de la provisión de crédito, sino también de la generación de capacidades que permitan a los beneficiarios utilizar el financiamiento de manera productiva, en este sentido la experiencia ecuatoriana confirma que el crédito por sí solo es insuficiente si no se acompaña de estrategias de apoyo integral.

La evidencia también coincide con lo señalado por Bloom y Dees respecto a que los ecosistemas financieros inclusivos dependen de la interacción entre políticas públicas, instituciones y actores sociales, en el caso ecuatoriano las instituciones de segundo piso actuaron como puentes entre el sistema financiero formal y los sectores vulnerables, aunque su impacto se vio limitado por la falta de coordinación con programas de desarrollo local.

En comparación con estudios de otros países latinoamericanos, los hallazgos muestran similitudes en cuanto a la relevancia de las instituciones de segundo piso para ampliar la inclusión, sin embargo también destacan diferencias en la sostenibilidad de los resultados, ya que en contextos con mayor apoyo estatal la correlación entre financiamiento y cobertura se traduce en mejoras más consistentes en la calidad de vida de los beneficiarios.

La discusión de los resultados permite afirmar que la inclusión financiera en Ecuador sigue enfrentando un reto estructural vinculado a la dependencia de créditos de corto plazo, este patrón reduce la capacidad de generar proyectos de inversión sostenibles y limita la transformación productiva, por lo que se requiere una política más integral que articule financiamiento, capacitación y acceso a mercados.

Los resultados también ponen en evidencia la importancia de la resiliencia institucional, pues las instituciones de segundo piso lograron mantener la cobertura incluso en un contexto adverso, lo que coincide con la literatura sobre estabilidad financiera en tiempos de crisis, sin embargo la ausencia de un marco normativo flexible limitó el impacto potencial de estas estrategias en el desarrollo económico inclusivo.

Un aspecto novedoso del estudio radica en demostrar que el efecto de la inclusión no depende exclusivamente de los montos asignados, sino de la forma en que se distribuyen entre los beneficiarios, la evidencia de 2021 confirma que es posible ampliar la base de usuarios aun con menor volumen de recursos, siempre que las instituciones prioricen cobertura frente a concentración, lo cual constituye un aporte relevante al debate académico sobre inclusión financiera.

Las limitaciones del estudio deben reconocerse, en particular el uso de datos agregados y secundarios que impide un análisis más profundo por sectores o regiones, sin embargo los hallazgos ofrecen una aproximación sólida que puede servir de base para investigaciones futuras que exploren la relación entre instituciones de segundo piso, inclusión financiera y desarrollo económico con mayor nivel de detalle empírico.

Conclusiones

El análisis de la contribución de las instituciones financieras de segundo piso a la inclusión financiera en Ecuador entre 2019 y 2021 permite constatar que estas entidades desempeñaron un papel estabilizador en un contexto económico adverso, pues lograron sostener el flujo de crédito hacia sectores vulnerables, ampliando la cobertura de beneficiarios y mitigando parcialmente los efectos de la crisis sanitaria, lo que demuestra la importancia de su rol como puente entre el sistema financiero formal y la economía popular.

Los resultados evidencian que la estrategia de priorizar cobertura por encima de concentración permitió incrementar el número de operaciones aun cuando los montos globales de financiamiento presentaron variaciones, esta dinámica confirma que la inclusión financiera no se mide únicamente en volumen de recursos sino en el alcance social que logran las colocaciones, aspecto que abre un campo de reflexión sobre la eficacia de las políticas públicas de financiamiento inclusivo.

La distribución sectorial del crédito revela una marcada orientación hacia actividades de subsistencia como comercio y agricultura, lo cual garantiza cierta resiliencia en tiempos de crisis, sin embargo limita las posibilidades de diversificación productiva, este hallazgo plantea la necesidad de replantear los esquemas de canalización de recursos para incorporar con mayor fuerza sectores como manufactura y servicios especializados, generando así un impacto más estructural en la economía.

La correlación positiva entre financiamiento y número de operaciones confirma la dependencia del crédito formal respecto a los recursos canalizados, no obstante la ausencia de robustez estadística indica que la inclusión financiera está influida también por factores externos como capacidad institucional, entorno macroeconómico y marcos regulatorios, de allí la importancia de

considerar estudios futuros que incorporen variables de gestión, innovación y redes de apoyo comunitario.

Surge la interrogante sobre hasta qué punto el actual modelo de instituciones de segundo piso puede sostener en el largo plazo los objetivos de inclusión financiera sin un rediseño estructural, se requiere explorar nuevas formas de integración entre financiamiento, asistencia técnica y políticas de desarrollo local, de manera que se logre no solo ampliar el acceso al crédito sino también fortalecer las capacidades de transformación productiva y cohesión social en el país.

Referencias Bibliográficas

- Aguilera, J., & Romero, E. (2015). Análisis del spread bancario en América Latina: determinantes y heterogeneidades. *Cuadernos de Economía*, 34(67), 221-249.
- Atkinson, A., & Messy, F. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study*. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15. <https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>
- Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2020). Collaborative value creation: A review of partnering between nonprofits and businesses: Part I. Value creation spectrum and collaboration stages. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(5), 726-758.
- Banco Central del Ecuador. (2021a). *Informe de estabilidad financiera*. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/EstabilidadFinanciera/InformeEF2020-II.pdf>
- Banco Central del Ecuador. (2021b). *Instituciones financieras de desarrollo*. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/EstudiosEconomicos/IEFYD/IEFD_052021.pdf
- Barth, J. R., Caprio, G., & Levine, R. (2013). Bank regulation and supervision in 180 countries from 1999 to 2011. *Journal of Financial Economic Policy*, 5(2), 111-219. <https://doi.org/10.1108/17576381311329661>
- Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. *European Journal of Operational Research*, 98(2), 175-212. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00342-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00342-6)
- Bloom, D. E., & Dees, S. (2008). Globalization, social capital, and inequality. *Brookings Papers on Economic Activity*, 39(1), 285-328. <https://doi.org/10.1353/eca.0.0014>

- Claessens, S., & Laeven, L. (2005). Financial dependence, banking sector competition, and economic growth. *Journal of the European Economic Association*, 3(1), 179-207. <https://doi.org/10.1162/1542476053295322>
- COSO. (2013). *Internal control—Integrated framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. <https://www.coso.org/Pages/ic.aspx>
- Creswell, J. W., & Plano, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage Publications.
- Delfiner, M., Perón, S., & Pailhé, C. (2017). Buenas prácticas para la administración del riesgo operacional en entidades financieras. *Revista de Estabilidad Financiera*, 13(1), 69-91. https://www.researchgate.net/publication/23543518_Buenas_practicas_para_la_administracion_del_riesgo_operacional_en_entidades_financieras
- Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2001). Liquidity risk, liquidity creation, and financial fragility: A theory of banking. *Journal of Political Economy*, 109(2), 287-327. <https://doi.org/10.1086/319552>
- Superintendencia de Bancos del Ecuador. (2021). *Informe anual de la banca privada y cooperativa*. https://www.superbancos.gob.ec/images/Publicaciones/Informe_Anual/2020/Informe_Anual_2020_SBS.pdf
- UNDP. (2019). *Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results*. United Nations Development Programme. <https://web.undp.org/evaluation/documents/handbook/english.pdf>

Anexos

Tabla 1. Evolución del financiamiento canalizado por instituciones de segundo piso (2019–2021)

Año	Monto de financiamiento (millones USD)	Número de operaciones
2019	1.5	120
2020	2.1	145
2021	1.9	165

Tabla 2. Evolución de tasas de interés promedio aplicadas (2019–2021)

Año	Tasa de interés promedio (%)
2019	10.5
2020	9.8
2021	10.1

Tabla 3. Distribución sectorial del financiamiento (% del total)

Sector	Participación (%)
Comercio	35
Agricultura	28
Servicios	22
Manufactura	15

Tabla 4. Análisis correlacional entre financiamiento y número de operaciones

Indicador	Valor
Coefficiente de correlación (R)	0.73
Coefficiente de determinación (R ²)	0.54